

**ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ,
ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ
ТАЪМИНЛАШДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ЎЗ МАНФААТЛАРИНИ
ҲИМОЯ ҚИЛАДИГАН ШАХСЛАР ВА БОШҚА ШАХСЛАРНИНГ
ФУНКЦИЯЛАРИ**

Ш.Х.Рапиков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163787>

Аннотация. Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш иштирокчилари ўз манфаатларини ҳимоя қиладиган шахслар ва бошқа шахсларга таснифлаиб, ҳуқуқшунос олимларнинг фикрлари, норматив ҳужжатлар, амалиётдаги реал муаммоларнинг таҳлили асосида ушбу шахсларнинг функциялари ўрганилиб, асослангилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: гумонланувчи, айбланувчи, жабрланувчи, ҳимоячи, гувоҳ, холис, мутахассис.

Жиноят процессида ўз манфаатларини ҳимоя қиладиган шахсларга гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи, ҳимоячи; бошқа шахсларга эса, гувоҳ, эксперт, мутахассис, холислар иштирокчи сифатида белгиланган. Уларнинг ТҚФда иштирок этишини қуйида ўрганиб, таҳлил қиламиз.

Маълумки, тергов жараёнида шахснинг бевосита жиноятга дахлдорлиги процессуал мажбурлов чорасини қўллаш, тергов ҳаракати ёки тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш йўли билан аниқланади¹. Жиноят иши юритишни таъминлайдиган ТҚФнинг вазифалари комплекс ҳаракатларни амалга оширишни назарда тутди, унинг ёрдамида латент жиноятларнинг маълум бир қисми аниқланади (жиноятларни аниқлаш жараёнида тезкор-қидирув тадбирлари натижасида тўпланган маълумотлар жиноят ишини қўзғатиш учун асос бўлади); жиноят иши бўйича жиноят ҳодисаси ва уни содир этган шахс (шахслар) аниқланади, гумон қилинувчининг жиноят содир этиш босқичида жиний фаолияти тўхтатилади, айбланувчининг ёки судланувчининг қидируви таъминланади. Гумонланувчи (айбланувчи), судланувчини ТҚФда иштирок этиши турли жойларда амалга оширилади.

¹ Мавланов К.Т. Жиноят процессида гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатлари: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2022. – Б.11.

Масалан, улар билан очиқ ва ёпиқ типдаги муассасаларда тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши мумкин.

И.В.Смолькова фикрича: “тезкор бўлинмаларнинг тергов ҳибсхонасида сақланаётган гумонланувчи билан учрашувлар ўтказишнинг икки мақсади бўлиши, улардан келгусида ТҚФга кўмаклашувчи сифатида фойдаланиш ва уларнинг қилмишлари, жинойий шериклари ҳақида тўлиқ маълумот олишдан иборатдир. Лекин ушбу мақсадларга эришишда шахс ҳуқуқ ва эркинликлари бузилмаслиги зарур”² деб таъкидлайди.

ТҚФда гумонланувчи (айбланувчи), судланувчидан тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда фойдаланилади. ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбари ва ходими жиноят содир этишда гумон қилинган шахс билан тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда ЖПК талабларига риоя қилиши зарур. Дастлаб гумонланувчи шахсни ушлаш чоғида унинг ҳуқуқларини тушунтириши, вояга етмаган гумонланувчи билан сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда унинг қонуний вакили, педагог ёки психолог иштирокида амалга оширилади.

Гумонланувчи (айбланувчи), судланувчиларга нисбатан тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилганда “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда назарда тутилган асослар ва шартларга риоя қилиниш керак. ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари ва ходими қуйидаги: жиноят содир этишда гумонланган (айбланаётган), судланган шахслар билан профессионал касб этика қонидасига риоя қилган ҳолда хушмуомала, самимий муносабатда бўлиши; жиноятни содир этишга тайёргарлик кўраётган, режалаштирган гумонланувчи ёки тергов ва суд органларидан яширинган айбланувчини ушлаш чоғида қўлга олишда фаол қаршилиқ кўрсатганида зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқмаган ҳолда қаршилиқ кўрсатиш; гумонланаётган шахсни Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 221-моддасида кўрсатилган асосга кўра ушлаб туриш; ушланган шахсларни адвокатга ва яқинларига хабар бериш; ҳимоячи билан ҳоли учрашиш ва бошқа тиббий хизмат кўрсатилиши учун шароит яратиш

² Смолькова И.В. Встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым, находящимся под стражей // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. №2 (81). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vstrechi-sotrudnika-organa-doznaniya-osuschestvlyayuschego-operativno-rozysknuyu-devyatelnost-s-podozrevaemym-nahodyaschimsya-pod> (дата обращения: 10.07.2023).

бериш; ушланган шахснинг шаъни ва қадр-қимматини камситмаслик, қийнаш, зўрлик ишлатмаслик; тезкор-қидирув тадбирлари жараёнида шахс жиноят устида қўлга олинганида шахсий тинтув ўтказиш жараёнини видео тасвирга олиниши; сўров тезкор-қидирув тадбири ўтказилганда аудиоёзув ва видео тасвирга олиниши; жиноят содир этишда гумонланаётган шахснинг ҳар бир айтган гапларини (*ўйлаб топган алибисини*) дақиқалар ва соатлар бўйича текшириб кўриши; жиноят содир этишда гумонланаётган шахс ўз айбига иқрорлик аризаси билан мурожаат қилганида, ўз айбига иқрорлик ариза баённомасида ушбу шахснинг ҳақиқатда содир этган жиноятлари баён этилиши; гумонланувчига у содир этмаган бошқа жиноятларга иқрор бўлиши ҳақида ноқонуний таклиф билдирмаслик; гумонланувчининг розилиги билан ТҚФга кўмаклашувчи шахс сифатида фойдаланиш каби функцияларни амалга оширади. Ушбу функцияларни амалга оширишда тезкор ходим шахс ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаши талаб этилади.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг олий қадрият сифатида тан олиниши ҳамда уларни таъминлаш учун барча зарур чоралар кўриш демократик жамиятини шакллантиришнинг энг асосий шарти ҳисобланади. Бундай шартлар жиноят процессида шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга ҳам тааллуқлидир³.

Тезкор-қидирув фаолиятининг жиноятларни аниқлаш ва фош этиш вазифасини бажаришда тезкор ходим жабрланувчи билан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиши. Жиноят-процессуал қонунчиликка кўра, суриштирувчи ва терговчи жабрланувчи деб эътироф этиш тўғрисида қарор чиқаради. Унгача шахс жиноят ҳақида оғзаки ёки ёзма равишда хабар берган шахс ҳисобланади. Тезкор ходим жабрланувчи билан сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда диққатли бўлиши талаб этилиб, қуйидагиларга аниқлик киритиши лозим: жиноят ҳодисаси содир бўлганлиги, жабрланувчи жиноят содир бўлганлигини саҳналаштирмаганлиги, яъни ёлғон ишлатиб ўзи ўйлаб топганлиги. Ушбу икки масалага тезкор ходим аниқлик киритса, тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этиш учун тўғри йўналиш белгилаб олади. Амалиётда баъзи ҳолатларда фуқаролар бошида ўзини жабрланувчи қилиб кўрсатиб, кейин ёлғонлари фош бўлиб қолади. Бунга асосий сабаб *биринчидан*, айрим жабрланувчилар ўз нафсини виждонидан устун қўйиши масалан, турмуш ўртоғи ва яқин қариндошининг чет

³ Тўраева Д.Р. Жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш механизмни такомиллаштириши: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2019. – Б.13.

элларда ишлаб юборган пулларини ёки фоизчининг гаров эвазига катта миқдордаги мол-мулкни вақтинча олиб, ўғирлик бўлди деб ИИБга хабар бериши, аслида ўзини эҳтиёжига ишлатиши ёки кўпроқ фойда кўрай деб гаровдаги мулкни яшириб қўйиши ва ҳоказо; *иккинчидан*, шахс жиноятни содир қилиб, қонун олдида жавоб беришдан қўрқиб, яқин қариндошининг бедарак йўқолган деб ариза билан мурожаат қилиши кабиларни мисол келтириш мумкин. Ушбу вазиятда тезкор бўлинмаларнинг ходими ариза билан мурожаат қилган фуқаролар билан батафсил сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказиб, унинг айтган ҳар бир кўрсатмаларини дақиқалар ва соатлар бўйича текшириб кўриши лозим. Бундай вазиятда тезкор ходим бундай фуқаронинг ёлғон сўзлари асосида иш кўриши *биринчидан*, мулкий турдаги жиноятлар ҳақида хабар бўйича аслида содир этилмаган ўғирлик факти юзасидан тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишига; *иккинчидан*, аслида қотиллик жинояти, бедарак йўқолган шахсни қидириб топиш юзасидан қидирув ишини амалга ошириб, ортиқча вақтини сарфлашига, оқибатида инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари поймол этилиб, адолат қарор топмаслигига сабаб бўлиши мумкин. Шу боис, тезкор ходимдан сўров тезкор-қидирув тадбирида реал ҳақиқат қандай бўлганини аниқлаш талаб этилади. Тезкор ходим жиноят ҳақида хабар берган фуқаро билан суҳбатлашиб, уни сўзлари ҳақиқат эканлигига ишонч ҳосил қилганида, сўров тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда қуйидаги қоидага амал қилиши лозим: шахс билан эркин суҳбатлашиш; суҳбат жараёнида унинг шаъни қадр-қимматини камситмаслиги, ҳурмат билан муомалада бўлиши⁴, талон-торож қилинган буюмни алоҳида белгилари, жиноятдан кимдан шубҳаси борлиги ва бошқа асосий жиҳатларга эътибор қаратиши тавсия этилади. Тезкор ходим жабрланувчилар билан тўғри мулоқотга киришса, жиноят содир этган шахс ҳақида зарур маълумотларни тўплаш имкониятига эга бўлади. Кўп ҳолларда амалиётда жабрланувчининг кўрсатмасига биноан жиноятни фош этишга қаратилган аниқ йўналиш белгиланиб, жиноятлар фош этилади. Аксарият жиноят ишларида жабрланувчиларнинг кўрсатмалари далил ҳисобланади. Жиноятларни фош этишга фаол ёрдам бераётган жабрланувчиларнинг ҳаёти, соғлиғига реал хавф, таҳдид бўлганида уларнинг хавфсизлигини

⁴ *Марков И.* Жиноят процессида жабрланувчининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга доир халқаро стандартларни миллий қонунчиликка тадбиқ қилиш масалалари // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhinoyat-protsessida-zhabrланувchining-u-u-ya-onuniy-manfaatlarini-imoya-ilishga-doir-hal-aro-standartlarni-milliy-onunchilikka> (дата обращения: 12.07.2023).

таъминлаш⁵ чораларини кўриш лозим. Бу вазиятда шу жиноят иши учун масъул бўлган тезкор ходим жабрланувчининг шахсий хавфсизлик чоралари кўрилишини таъминлайди. Масалан, жабрланувчининг яшаш жойига кўриқчи жалб этиш, таҳдид қилиши мумкин бўлган шахс билан тезкор профилактик ишлар олиб бориш ва ҳоказо.

Сўнгги йилларда юридик фанда тезкор-қидирув фаолиятини ҳуқуқий нормаларини такомиллаштиришда ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Шунингдек, жиноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқий мақомини белгилашга катта эътибор берилмоқда. ТҚФда ҳимоячини мақоми алоҳида аҳамиятга эга ва процесс иштирокчиларидан шуниси билан ажралиб туради⁶. ТҚФни амалга оширувчи органларнинг ҳимоячилар билан ҳамкорлик қилиши, тезкор-қидирув фаолияти соҳасида мавжуд ҳуқуқий муаммоларнинг ечимини топишга ёрдам беради. Тезкор-қидирув тадбирлари натижаларини ЖПК талаблари бўйича тергов органларига тақдим этилишида ҳимоячилар мувозанатни сақлаб туришади. Содда қилиб айтганда, адвокат жиноят процесси иштирокчилари – гумон қилинувчи (айбланувчи), судланувчилар, гувоҳ ва жабрланувчиларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилувчи масъул шахс ҳисобланади.

Ҳимоячи ҳуқуқларини кенгайтириш масаласида тадқиқот иши билан шуғулланган Д.М.Чориева фикрича: “қонунчилик нормаларида адвокатнинг қонунда назарда тутилган ҳуқуқлари чекланаётгани, ушбу номувофиқликни олдини олишда судга қадар иш юритишда ҳимоячини илтимосномасига мувофиқ, қонун билан муҳофаза этиладиган сирни ташкил этувчи ҳужжатларни сўраб олиш ва ҳимоячига тақдим этиш қоидасини янги таҳрирдаги ЖПКнинг 29-моддасига киритиш керак”⁷ деб тақлиф беради.

ТҚФда адвокат ҳуқуқий мақомининг мустакамланиши қонунда назарда тутилган айрим қоидалар билан боғлиқдир. Булар: адвокатни

⁵ *Хақназаров Ш.Х.* Ўзбекистон Республикаси жиноят процессида шахс хавфсизлик чораларини қўллаш сабаблари таснифи // Та'лим фидойлари. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-respublikasi-zhinoyat-protsessida-shahs-havfsizlik-choralarini-llash-sabablari-tasnifi> (дата обращения: 11.07.2023).; *Брылев В.И., Лях А., Кулькова Е.В.* Оперативно-розыскное сопровождение допроса потерпевшего и свидетелей по делам против жизни и здоровья // Общество и право. 2013. №4 (46). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknoe-soprovozhdenie-doprosa-poterpevshego-i-svideteley-po-delam-protiv-zhizni-i-zdorovya> (дата обращения: 11.07.2023).

⁶ *Луговик В.Ф., Осипенко А.Л.* О сотрудничестве адвоката с оперативно-розыскными органами // Вестник КРУ МВД России. 2020. №4 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-sotrudnichestve-advokata-s-operativno-rozysknymi-organami> (дата обращения: 11.07.2023).

⁷ *Чориева Д.М.* Ишни судга қадар юритишда ҳимоячи ҳуқуқларини кенгайтириш масалалари: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2021. – Б.18.

тезкор-қидирув фаолиятида кўмакашувчи шахс сифатида махфийлик ҳамкорликка жалб этилмаслиги⁸; адвокатдан ва унинг ёрдамчисидан ва стажёридан адвокатлик сири предмети ҳисобланган ҳолатлар тўғрисида бирон-бир тушунтириш ёки кўрсатувлар беришни талаб қилиш, шунингдек улар ҳақида тезкор-қидирув фаолиятида фойдаланиш учун бирон-бир материал тақдим этишни талаб қилиш ман этилиши⁹. Ушбу икки қоидаларнинг ҳуқуқий тартибга солиниши суд тергов амалиётида адвокатларнинг жиноят ишларини юритишда холис, адолат тамойилларига риоя этиб иштирок этишини таъминлайди.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда адвокат қўйидаги: *биринчидан*, қонунда белгиланган тартибда ўз ҳимоясидаги шахс билан боғлиқ тезкор-қидирув фаолиятининг материаллари билан танишиш ва ундан зарур маълумотларни кўчириб олиши; *иккинчидан*, ўз ҳимоясидаги шахс билан у ушланган пайтдан бошлаб қонунчиликда белгиланган тартибда миқдори, муддати чекланмаган ҳоли учрашувлар ўтказиш; *учинчидан*, юридик ёрдам сўраб мурожаат қилган юридик ва жисмоний шахсларга уларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари тўғрисида маслаҳат бериш; *тўртинчидан*, ҳимояси остидаги шахсга нисбатан тезкор бўлинмалар томонидан ноқонуний ҳаракатлар ёки қарор чиқарилган тақдирда, ушбу ходимларнинг ҳаракатлари устидан қонунда белгиланган тартибда шикоят қилиш каби функцияларни амалга оширади.

Жиноятларнинг тез ва тўла фош этилишида гувоҳ берган кўрсатмалари муҳимдир. Тезкор ходим жиноят иши юзасидан гувоҳ билан сўров тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда унинг барча айтган сўзларини текшириб кўриши ашёвий далилларни тўплашга имкон беради. Жиноят-процессуал қонунчиликда шоҳидлар ва гувоҳ тушунчалари қўлланилиб, ҳар иккиси ҳам ишда гувоҳ тариқасида жалб этилади. Агар ишда гувоҳ аниқланмаганда тезкор ходим гувоҳларни топиш чораларини кўриши зарур. Акс ҳолда жиноят фош этилмай қолиши мумкин. Гувоҳни аниқлашда биринчи навбатда ҳодиса содир бўлган жойдан ишни бошлаш тўғри бўлади. Аксарият ҳолларда жиноятни гувоҳи бўлиб қолган фуқаролар ишда иштирок этишни хоҳламайдилар. Бу вазиятда тезкор ходим ушбу фуқароларни излаб топиб, уларнинг қонуний ҳуқуқлари ва

⁸ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуни // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 12.07.2023).

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 25 декабрдаги 721-И-сон “Адвокатлик фаолиятининг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси тўғрисида”ги Қонуни // <http://www.lex.uz>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 12.07.2023).

мажбурияларини тушунтирган ҳолда, жиноят ишида иштирокини таъминлаб, ТҚФни вазифасини бажариши лозим. Жиноятчиликка қарши курашда тезкор-қидирув фаолиятида ошкора шаклда кўмаклашувчи фуқаролар билан самарали ишларни ташкил этиш юзасидан илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда¹⁰. Суд тергов амалиётда энг долзарб муаммоларидан бири, тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахсларни жиноят процессининг ишни судга қадар юритиш ва суд босқичида жалб этилишидир. Бу жараён қийинчиликлар келтириб чиқармоқда. Бир томондан конспирация принципи ҳамда ушбу фуқаронинг хавфсизлигини таъминлаш, иккинчи томондан далилларнинг мақбуллигини таъминлаш масаласини ҳал этилиши, масъулият билан ишга ёндашишни талаб этади.

Ушбу масалада А.С.Пўлатов тадқиқот ишида қуйидагиларни: “хориж тажрибаси (Австрия, АҚШ, Германия, Франция, Япония, ва б.)га асосланиб, тергов ва суд жараёнларида тахаллусга эга махфий гувоҳнинг иштирокини таъминлаш, жиноят-процессуал қонунчиликка “тахаллус остидаги шахсни сўроқ қилиш” нормасини киритишни”¹¹ таклиф этади. Мазкур қонуннинг амалиётда жорий қилиниши, *биринчидан*, жиноят-процессуал қонунчиликни ТҚФни амалга оширувчи органларнинг махсус идоравий ҳужжатлари билан номувофиқликни келтиритиб чиқади, конспирация принципи бузилади; *иккинчидан*, жиноятни фош этишга фаол ёрдам берган гувоҳнинг шахси жиноят ишида кимлиги аниқ, тўлиқ баён этилмаслиги, тахаллус остидаги “Г” гувоҳнинг кўрсатмалари мақбул далил эмас деб топилишига олиб келади.

Тезкор-қидирув фаолиятида жиноятни фош этишда фаол ёрдам берган фуқаролар тергов ва судда гувоҳ тариқасида жалб этилиши керак. Буни амалиётда муаммоли жиҳатлари бор. Масалан, аксарият ҳолларда суд тергов амалиётида ТҚФ органлари билан ҳамкорлик қилаётган айрим фуқаролар гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни назорат остида харид қилиб, келгусида далилий ашё бўлиши мумкин бўлган ушбу моддаларни ўз ихтиёри билан ТҚФни амалга оширувчи органларга топширадилар. Ушбу фуқаролар жиноят-процессуал қонунчилигига кўра, жиноятни фош этишга ёрдам берган фаол гувоҳ тариқасида жалб этилиб,

¹⁰ Обидин К.В. Некоторые особенности правового статуса лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность // Актуальные проблемы российского права. 2016. №7 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-pravovogo-statusa-lits-okazyvayuschih-sodeystvie-organam-osuschestvlyayuschim-operativno-rozysknuuyu> (дата обращения: 11.07.2023).

¹¹ Пўлатов А.С. Жиноят процессида гувоҳнинг процессуал мақоми ва уни такомиллаштириш масалалари: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2021. – Б.24.

тергов ва судда сўроқ қилиниши шарт. Мазкур шахс шахсий хавфсизлигини ўйлаб, тергов ва суд жараёнларида қатнашишни истамаслиги, фақатгина тезкор бўлинмаларни тезкор ходимлари билан ихтиёрий равишда ошкора ва ноошкора ҳамкорлиги орқали жиноятларнинг фош этишда иштирок этишини бурчи деб билишади. Мазкур фуқароларнинг тергов ва судда иштирок этмаслиги янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 29-моддаси учинчи хатбошисида назарда тутилган қоидага мутлақо зид ҳисобланади. Мазкур қоидага кўра, *“гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи айбловнинг моҳияти ва асослари тўғрисида хабардор қилиниш, унга қарши гувоҳлик бераётган шахсларнинг сўроқ қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга”*. Шу боис, ТҚФни амалга оширувчи органлар жиноятларни фош этилишида ёрдам бераётган гувоҳларнинг хавфсизлигини тўлиқ таъминлаш орқали уларни тергов ва суд жараёнларида фаол гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш, юзлаштириш каби тергов ҳаракатларини амалга оширилишини таъминлашга масъул ҳисобланиб, ушбу функцияни бажарилмаслиги инсон ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишига олиб келади. Қонун бузилиш ҳолатларига тўлиқ чек қўйиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 14 январдаги ЎРҚ-515-сон “Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасида назарда тутилган хавфсизлик чорасини қўллаш орқали ТҚФга кўмаклашувчи шахслар ҳақидаги маълумотларни ТҚФ материалларига илова қилиб суриштирув, тергов органлари ва судга тақдим этиб, ушбу фуқароларни гувоҳ тариқасида жалб этиш. Масалан, ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган, оғир, ўта оғир жиноятларни аниқлаш ва фош этишда фаол ёрдам кўрсатган ТҚФга ноошкора ва ошкора кўмаклашувчи фуқароларни розилиги асосида шахсини тасдиқловчи (ID-карта) ҳужжатини вақтинчалик алмаштирган ҳолда дастлабки тергов ва судга жалб этиш. Ушбу вазиятда тергов жараёнида шахси ўзгартирилган фуқаро муайян даражада хавфсизлиги таъминлаганлигини тушуниб, жиноятчиликка қарши курашишда фаол ёрдам беради. Жиноят ишида фойдаланилган шахсига доир (ID-карта) ҳужжати суддан кейин ёки ички идоравий ҳужжатларда белгиланган тартибда ва муддатда фуқародан олиб қўйилади ва асли қайтариб берилади. Агарда оғир ёки ўта оғир жиноятларни аниқлаш ва фош этишда ёрдам берган фуқаронинг ҳаёти ёки соғлиғига реал хавф мавжуд бўлганида мазкур қонунга биноан

ушбу фуқаро ва унинг оила аъзоларини вақтинчалик қўриқлаш ёки доимий яшаш жойи ўзгартирилиб, хавфсизлик чоралари таъминланади. Ушбу муҳим қондани тезкор-қидирув фаолиятига доир қонунчиликка киритилиши зарур деб ҳисоблаймиз.

ТҚФнинг вазифаларини самарали ҳал этиш шу жумладан, жиноятларни аниқлаш, фош этилишида жиноят процессининг иштирокчиси ҳисобланган холисларнинг ўрни беқиёсдир¹². Боиси, жиноят содир этишда гумонланаётган шахс ушланган вақтида эғнидаги кийим боши шахсий тинтув қилинганида, турар жой, бинолар, иншоотлар, жойнинг участкалари, транспорт воситалари тезкор текширилганида ва иш учун аҳамиятли бўлган нарса ва ҳужжат вақтинчалик текшириб кўриш учун олиб қўйилиши лозим бўлганида жиноят-процессуал қонунчиликка кўра, камида икки нафар холис иштирокида амалга оширилиши шарт. Холислар иштирокисиз ушбу ҳаракатлар амалга оширилса, тезкор-қидирув фаолиятининг иш материаллари жиноят-процессуал қонунчиликка зид равишда тўпланган ҳисобланиб, нобақбул далил деб топилади. Масалан, тунда ёки аҳолиси сийрак бўлган чекка ҳудудларда тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилганда холисларни топишнинг имкони бўлмаганда тезкор ходимлар процессуал ҳужжатларни тузишда қонунни бузиш ҳолатларига йўл қўйишмоқда. Масалан, баённома тузилганидан кейин икки нафар холисларга имзо қўйдириш ёки уларнинг баённома мазмунидан хабари йўқлиги, энг аянчлиси айрим ҳолатларда тезкор ходим холисларнинг ўрнига ўзи имзо қўйиши ва ушбу ҳолат терговда, судда ошкор бўлиб, тезкор ходимнинг ушбу ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, ЖКнинг тегишли моддаларига (230¹, 230²-м) биноан жиноий жавобгарликка тортилиш ҳолатлари кузатилмода. Тезкор-қидирув фаолиятида холисларнинг иштирок этишини таъминлашда мавжуд муаммоларнинг ечимини ҳал этишда, илғор хориж тажарибасига асосланиб, “Тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилишида икки нафар холис жалб этилиб, юзага келган шароитдан келиб чиққан ҳолда холислар иштирок этмайдиган вазиятларда шахсни, нарса ва ҳужжатларни, турар жойлар ва бошқа жойлар, транспорт воситаларини текшириш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирлари видео тасвирга олиниши мажбурийдир” қондасини қонунчиликка киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

¹² Черепко Д.П. К вопросу о целесообразности участия понятых в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2013. №1 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-tselesoobraznosti-uchastiya-ponyatyh-v-podgotovke-i-provedenii-operativno-rozysknyh-meropriyatiy> (дата обращения: 11.07.2023).

Жиноятларни фош этиш ва тергов қилишда махсус билимлардан фойдаланишнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, жиноят ишлари бўйича суд ишини самарали ҳал этишда махсус билимлардан фойдаланишда асосий масала экспертиза тадқиқоти ўтказишнинг шакли ва тури тўғри танлангани, қўйилган саволнинг иш учун нечоғлик аҳамият касб этиши, мутахассиснинг хулоса ва маълумотлари жиноят ишини қўзғатиш учун асос бўлишидир. Шу масалада айрим мутахассислар қуйидаги фикрни билдиради. Жумладан, К.Б. Брушковский: “тезкор-қидирув тадбирларида мутахассиснинг иштироки натижасида олинган маълумотларни далилий аҳамиятини таҳлил қилиш асосида мутахассис томонидан тузиладиган хулосага далил мақомини бериш лозим”¹³; В.Н.Хрусталева эса: “жиноятларни фош этиш ва тергов қилишда суд экспертиза муассасалари фаолиятини ташкил этишнинг самарали тизимини яратиш, эксперт-криминалистика бўлинмаларини тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларида иштирокини яхшилаш керак”¹⁴ деб ҳисоблайди.

А.В. Сенатов ва А.А.Чайковскийлар эса “тезкор бўлинмалар тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда эксперт ва мутахассисларнинг ёрдамидан фойдаланиб, уларнинг хулосаси ёки маълумотномалари асосида қарор қабул қилиши, ҳозирда ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар ошиб кетганлиги боис, “Group-IB” компаниясининг мутахассислари мазкур жиноятларни фош этиш учун далил тўплашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда тергов гуруҳларига жалб этилиб, уларнинг ёрдамидан унумли фойдаланиб келинаётгани, шу боис, ҳар бир жиноятнинг туридан келиб чиқиб, мутахассисларни жалб этиш керак”¹⁵; Б.Ю.Тхакумачев: “мутахассиснинг кўрсатмаси, хулосалари РФнинг ЖПК 74-моддасига биноан далилий аҳамиятга эга, шу боис, унинг тезкор-қидирув тадбирларида иштирок этиши хулоса билан расмийлаштирилиши ва шу орқали ТҚФ натижалари

¹³ Брушковский К.Б. Процессуальные и тактические аспекты участия специалиста в судопроизводстве (по материалам Республики Казахстан): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Бишкек., 2006. – С.8. (28 с.)

¹⁴ Хрусталева В.Н. Пути повышения эффективности участия специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. №4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya-effektivnosti-uchastiya-spetsialistov-v-operativno-rozysknyh-meropriyatiyah-i-sledstvennyh-deystviyah> (дата обращения: 12.07.2023).

¹⁵ Сенатов А.В., Чайковский А.А. Некоторые аспекты использования оперативными подразделениями помощи специалистов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. №4 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-ispolzovaniya-operativnymi-podrazdeleniyami-pomoschi-spetsialistov-pri-osuschestvlenii-operativno-rozysknoy> (дата обращения: 12.07.2023).

қонунийлаштирилиб, тергов ва судда ортиқ муаммо келтириб чиқармайди”¹⁶ деб таъкидлайдилар.

Ушбу фикрга қўшилган Б.А.Мўминов: “жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни кўриб чиқишда амалиётда мутахассисни хулосаси асосида қонуний қарор қабул қилинишидан келиб чиққан ҳолда ЖПКнинг 329-моддаси иккинчи қисмига *мутахассис хулосасини олиш жумласини киритиш*”¹⁷ни таклиф этади.

Л.Ю.Югай эса, “мухассис сифатида эксперт криминалист ТҚФнинг жиноятларнинг фош этиш вазифасини ҳал этилишида муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаб, автоматлаштирилган дактилоскопик идентификацион тизимларнинг маълумотлар базалари бўйича тезкор текширувлар, тезкор-қидирув тадбирининг бир тури сифатида, мутахассис ўтказадиган тадқиқот” эканини¹⁸ асослантиради.

Юқорида билдирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда мутахассис қуйидаги: *биринчидан*, тезкор бўлинмаларнинг рухсати билан тезкор-қидирув тадбирларида иштирок этиши; *иккинчидан*, ТҚФнинг вазифаларини самарали ҳал этишда тезкор ходимга маслаҳатлар бериш; *учинчидан*, тезкор бўлинмаларнинг расмий сўровномаси ва қарорига биноан маълумотнома ёки хулосаларни тақдим этиш функцияларини амалга оширади.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда қуйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, ТҚФда иштирок этувчи гувоҳлар ҳамда ошкора ва ноошкора қўмаклашувчи шахслар хавфсизлигини таъминлашда 2019 йил 14 январдаги ЎРҚ-515-сон қонуннинг 6-моддасида назарда тутилган хавфсизлик чораларини қўллаш механизминини ишлаб чиқиш ва суд тергов амалиётида татбиқ этиш;

иккинчидан, ТҚФда иштирок этувчи органнинг раҳбари, тезкор ходимни иш самарадорлигини яхшилашда, қолаверса, алоҳида шароитларда ва тунда холисларнинг дам олиш ҳуқуқи ва эркинлигини

¹⁶ *Тхакумачев Б.Ю.* Особенности организации применения специальных знаний специалиста в оперативно-розыскной деятельности // Аграрное и земельное право. 2020. №9 (189). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-primeneniya-spetsialnyh-znaniy-spetsialista-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 12.07.2023).

¹⁷ *Мўминов Б.А.* Судга қадар иш юритувида махсус иктисодий билимлардан фойдаланишни такомиллаштириш: Юрид. фан. д-ри (PhD) дис. ... автореф. – Т., 2018. – Б.21.

¹⁸ *Югай Л.Ю.* Автоматлаштирилган дактилоскопик идентификацион тизимлардан жиноятларни очиш ва тергов қилишда фойдаланиш чораларини такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2020. – Б.17.

таъминлашда шахсни, нарса ва хужжатларни, турар жой ва бошқа жойлар, транспорт воситаларини текшириш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирлари фақат олис ҳудудда, аҳоли истиқомат қилмайдиган жойларда, тунда ўтказилганида, натижаларини расмийлаштириш холислар иштирокиз амалга оширилиши ва видео тасвирга олинишини мажбурийлигини Жиноят-процессуал кодекснинг нормаси билан мустаҳкамлаш лозим;

учинчидан, ТҚФда иштирок этувчи мутахассис доимий равишда турли жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойга чиқиши ҳамда суриштирувчи ва терговчи ҳамда тезкор ходимларга амалий маслаҳатлар бериши зарур деб ҳисоблаймиз.

